

SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PENENTUAN PENERIMA BANTUAN BEDAH RUMAH MENGUNAKAN METODE *CLUSTERING K-MEANS* DAN *FUZZY ANALITICAL HIERARCHY PROCESS*

Wa Ode Ermalianti^{*1}, Bambang Pramono², Natalis Ransi³

^{1,2,3}Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo, Kendari

e-mail: ^{*1}waodeermalianti@gmail.com, ²bambang.pramono@uho.ac.id, ³natalis.ransi@uho.ac.id

Abstrak

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kendari merupakan instansi yang menyediakan beberapa bantuan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya yaitu program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Kriteria penerima bantuan bedah rumah dilihat dari kondisi bangunan rumah seperti kondisi atap, kondisi lantai, kondisi dinding, penghasilan kepala rumah tangga, jumlah tanggungan, pekerjaan, luas rumah dan bukti kepemilikan tanah sebagai syarat penerima bantuan.

Dalam penelitian ini digunakan metode *clustering K-Means* dan *Fuzzy Analitical Hierarchy Process (F-AHP)*. *K-Means* merupakan salah satu metode data *clustering* yang digunakan untuk melakukan pengelompokan data yang memiliki karakteristik yang sama. *Fuzzy Analitical Hierarchy Process (F-AHP)* digunakan untuk mencari bobot prioritas perankingan. Berdasarkan hasil uji *confusion matrix* terhadap hasil nilai rekomendasi penerima bantuan dengan menggunakan algoritma *K-Means* dan F-AHP dapat ditentukan *accuracy* sebesar 80% dan *misclassification (Error) rate* sebesar 20%. Hasil akurasi dan *error rate* dari perhitungan ini menunjukkan bahwa algoritma *K-means* dan F-AHP dapat digunakan untuk mendapatkan rekomendasi penerima bantuan bedah rumah yang layak mendapatkan bantuan.

Kata kunci : SPK, *clustering K-Means*, *Fuzzy AHP*

Abstract

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kendari is an agency that provides some relief to the community to improve their welfare is Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Criteria for surgical visits beneficiaries of home building conditions such as the condition of the roof, floor conditions, the condition of the wall, head of the household income, number of dependents, job, spacious home and land ownership records as a condition of the beneficiaries.

In this study used the method of clustering K-Means and Fuzzy analytical Hierarchy Process (F-AHP). K-Means is one of the data clustering methods used to do the grouping of data that has the same characteristics. The Fuzzy analytical Hierarchy Process (F-AHP) is used to find the weight of the priority. Based on the results of the test confusion matrix on the results of the recommendation of beneficiaries by using the algorithm K-Means and F-AHP can be determined accuracy of 80% and misclassification (Error) rate of 20%. The accuracy and error rate of this calculation indicates that the K-means and F-AHP algorithms can be used to obtain the recommendation of the recipient of a home surgical aid that deserves assistance.

Keywords: SPK, *K-Means clustering*, *Fuzzy AHP*

1. PENDAHULUAN

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Kendari merupakan instansi yang berupaya meningkatkan kualitas perumahan bagi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang ada di daerah Kota Kendari. Pemerintah menyediakan beberapa bantuan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya yaitu suatu program bernama Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau yang lebih dikenal dengan program bedah rumah.

Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2018 ini mengatur bahwa penerima BSPS harus memenuhi beberapa kriteria, diantaranya, belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi yang tidak layak huni. Pemerintah daerah setiap tahun diminta menetapkan lokasi usulan untuk BSPS.

Dalam proses penyaluran bantuan bedah rumah di Kota Kendari memiliki kendala yaitu kurang tepatnya penyaluran bantuan bedah rumah terhadap masyarakat, misalnya masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan bedah rumah tetapi tidak mendapatkan bantuan bedah rumah, sebaliknya masyarakat yang sebenarnya tidak perlu mendapatkan bantuan bedah rumah tetapi mendapatkan bantuan bedah rumah. Hal tersebut terjadi karena pengolahan data yang masih manual dan penilaian yang subjektif dalam pemilihan calon penerima bantuan bedah rumah sehingga tidak akurat.

Clustering merupakan salah satu metode *data mining* yang bersifat tanpa arahan (*unsupervised*). Metode *hierarchical clustering* metode *partitioning* sendiri terdiri dari *k-means* dan *fuzzy k-means*.

Metode *K-Means* merupakan metode *clustering* yang paling sederhana dan umum. Hal ini dikarenakan *K-Means* mempunyai kemampuan mengelompokkan data dalam jumlah yang cukup besar dengan waktu komputasi yang relatif cepat dan efisien [1].

Metode *Multycriteria Decision Making* (MCDM) merupakan metode yang dapat memberikan cara untuk menyelesaikan permasalahan dalam pengambilan keputusan yang optimal dengan melihat banyak kriteria. Metode yang sering dipakai dalam proses pengambilan keputusan yaitu metode *Analytic*

Hierarchy Process yang biasa disebut AHP [2].

Fuzzy Analytical Hierarchy Process (F-AHP) digunakan untuk mencari bobot prioritas perankingan. *Fuzzy Analytical Hierarchy Process* (F-AHP) adalah gabungan dari pendekatan konsep *Fuzzy* dan Metode AHP. F-AHP dapat menutupi kelemahan yang terdapat pada AHP. Kelemahan AHP tersebut mengenai permasalahan kriteria yang memiliki sifat subjektif lebih banyak. Ketidakpastian bilangan direpresentasikan dengan urutan skala. Penentuan derajat keanggotaan *Fuzzy Analytical Hierarchy Process* (F-AHP) menggunakan fungsi keanggotaan segitiga (*Triangular Fuzzy Number/TFN*) [3].

Berdasarkan pemaparan maka peneliti akan mengembangkan sebuah sistem yang menggunakan metode *clustering K-Means*, lalu dilakukan perankingan untuk menentukan prioritas yang akan mendapatkan bantuan bedah rumah menggunakan *Fuzzy Analytical Hierarchy Process (F-AHP)* sehingga penyaluran bantuan bedah rumah tepat sasaran. Atas dasar inilah peneliti mengangkat judul “Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan dalam Penentuan Penerima Bantuan Bedah Rumah Dengan Menggunakan Metode *Clustering K-Means* Dan *Fuzzy Analytical Hierarchy Process (F-AHP)*”.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Sistem Pendukung Keputusan

Sistem Pendukung Keputusan (SPK) merupakan suatu pendekatan atau metodologi untuk mendukung dan meningkatkan pengambilan keputusan. Sistem Pendukung Keputusan merupakan sistem informasi interaktif yang menyediakan informasi, pemodelan, dan pemanipulasian data. Sistem itu digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi yang semi-terstruktur dan situasi yang tidak terstruktur, dimana tak seorangpun tahu secara pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat [4].

2.2 Algoritma *K-Means*

K-Means merupakan salah satu metode data *clustering* non hirarki yang mempartisi data ke dalam *cluster* sehingga data yang memiliki karakteristik yang sama

dikelompokkan ke dalam satu *cluster* yang sama dan data yang mempunyai karakteristik yang berbeda dikelompokkan ke dalam kelompok lain sehingga data yang berada dalam satu *cluster* atau kelompok memiliki tingkat variasi yang kecil [5].

Adapun langkah-langkah algoritma *K-Means* adalah sebagai berikut:

1. Menentukan *k* sebagai jumlah *cluster* yang ingin dibentuk.
2. Membangkitkan nilai *random* untuk pusat *cluster* awal (*centroid*) sebanyak *k*.
3. Menghitung jarak setiap data *input* terhadap masing-masing *centroid* menggunakan rumus jarak *Euclidean* (*Euclidean Distance*) hingga ditemukan jarak yang paling dekat dari setiap data dengan *centroid*. Berikut adalah persamaan *Euclidean Distance*:

$$D(x_i, \mu_j) = \sqrt{(x_i - \mu_j)^2} \dots\dots\dots (1)$$

x_i : data kriteria
 μ_j : *centroid* pada *cluster* ke-*j*

4. Mengklasifikasikan setiap data berdasarkan kedekatannya dengan *centroid* (jarak terkecil).
5. Memperbaharui nilai *centroid*. Nilai *centroid* baru diperoleh dari rata-rata *cluster* yang bersangkutan dengan rumus:

$$\mu_j (t+1) = \frac{1}{N_{sj}} \sum_{j=S_j} X_j \dots\dots\dots (2)$$

$\mu_j (t+1)$: *centroid* baru pada iterasi ke (t+1)
 N_{sj} : banyak data pada *cluster* *Sj*

6. Melakukan perulangan dari langkah 2 hingga 5 hingga anggota tiap *cluster* tidak ada yang berubah.

2.3 Analytical Hierarchy Process (AHP)

AHP merupakan suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty. Model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multi faktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki, menurut hirarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multi level dimana level pertama adalah tujuan, diikuti level faktor, kriteria, sub kriteria hingga level terakhir dari alternatif.

Tetapi metode ini tetap mendapat kritikan, terutama dalam skala penilaian matriks perbandingan berpasangan. Karena skala AHP yang berbentuk bilangan *crisp*

(tegas) dianggap tidak seimbang dan kurang mampu menangani ketidakpastian. Maka dari itu sebaiknya metode AHP dikombinasikan dengan metode atau algoritma lain, seperti logika *fuzzy*. [6]

Adapun langkah-langkah AHP yaitu:

1. Membuat matriks perbandingan berpasangan.
2. Menghitung nilai vektor *eigen* dari setiap matriks perbandingan berpasangan dari kriteria.
3. Memeriksa konsistensi hirarki (*Consistent Ratio*).

$$CI = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1} \dots\dots\dots (3)$$

Menghitung *Consistency Ratio* (CR)

$$CR = \frac{CI}{RI} \dots\dots\dots (4)$$

4. Memeriksa konsistensi hierarki.

Jika $CR \leq 0,1$ berarti konsisten maka perhitungan tersebut dapat digunakan, sebaliknya jika $CR \geq 0,1$ berarti tidak konsisten maka perhitungan tersebut tidak dapat digunakan sehingga harus melakukan perhitungan ulang.

2.4 Fuzzy Analytic Hierarchy Process (F-AHP)

Fuzzy Analytical Hierarchy Process (F-AHP) merupakan metode analitik yang dikembangkan dari metode AHP dengan menggunakan pendekatan *fuzzy*. Metode ini dikembangkan untuk memperbaiki kelemahan yang ada pada metode AHP, yaitu untuk mengatasi ketidakmampuan metode AHP dalam memberikan penilaian yang presisi pada matriks perbandingan berpasangan [7].

Perbedaan metode ini dengan metode AHP terletak pada implementasi penilaian dalam matriks perbandingan berpasangan antar kriteria, dimana pada F-AHP nilai setiap kriteria diwakili oleh tiga variabel (*a*, *b*, *c*) atau (*lower (l)*, *medium (m)*, *upper (u)*) yang disebut *Triangular Fuzzy Number* (TFN).

Langkah-langkah penyelesaian metode F-AHP adalah sebagai berikut :

1. Menentukan perbandingan matriks berpasangan antar kriteria dengan skala TFN.

2. Menentukan Nilai Batas Sintesis *Fuzzy* (S_i)

$$S_i = \sum_{j=1}^m M_{gi}^j \times \frac{1}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m M_{gi}^j} \dots\dots\dots (5)$$

3. Menghitung nilai vektor (*V*) Prioritas *Fuzzy AHP*

Dalam menentukan nilai vektor, jika hasil yang diperoleh pada setiap matrik fuzzy adalah $M_2 \geq M_1$ ($M_2 = (l_2, m_2, u_2)$ dan $M_1 = (l_1, m_1, u_1)$) maka nilai vektor dapat dirumuskan sebagai:

$$V(M_2 \geq M_1) = \begin{cases} 1, & \text{if } m_2 \geq m_1 \\ 0, & \text{if } l_1 \geq m_2 \\ \frac{l_1 - u_2}{(m_2 - u_2) - (m_1 - l_1)} & \dots\dots\dots (6) \end{cases}$$

4. Menghitung nilai ordinat defuzzifikasi (d').

Jika nilai fuzzy lebih besar dari k, M_1 ($i = 1, 2, \dots, k$) maka vektor dapat didefinisikan :

$$\begin{aligned} V(M \geq M_1, M_2, \dots, M_k) \\ = V[(M \geq M_1) \text{ dan } V(M \geq M_2) \text{ dan } \dots \text{ dan } V(M \geq M_k)] \\ = \min V(M \geq M_1) \dots\dots\dots (7) \end{aligned}$$

Asumsikan bahwa, $d'(A_i) = \min V(S_i \geq S_k) \dots\dots\dots (8)$

k = 1, 2, ..., n k ≠ i, maka diperoleh bobot vektor.

5. Normalisasi nilai bobot vector fuzzy (W).

$$W' = (d'(A_1), d'(A_2), \dots, d'(A_n))^T \dots\dots\dots (9)$$

Dimana $A_i = 1, 2, \dots, n$ adalah n element keputusan.

Setelah dilakukan normalisasi dari persamaan W' maka nilai bobot vektor yang ternormalisasi adalah seperti rumus:

$$W = (d'(A_1), d'(A_2), \dots, d'(A_n))^T \dots\dots\dots (10)$$

Dimana W adalah bilangan non fuzzy dan nilai $\sum W = 1$

2.5 Confusion Matrix

Confusion matrix adalah suatu metode yang biasanya digunakan untuk melakukan perhitungan akurasi pada konsep data mining. Confusion matrix digambarkan dengan tabel yang menyatakan jumlah data uji yang benar diklasifikasikan dan jumlah data uji yang salah diklasifikasikan. [12].

Tabel 1. Confusion matrix

Correct Classification	Classified as	
	Predicted "+"	Predicted "-"
Actual "+"	True Positives	False Negatives
Actual "-"	False Positives	True Negatives

Nilai yang dihasilkan melalui metode Confusion Matrix adalah berupa evaluasi sebagai berikut:

a. Accuracy adalah presentase jumlah record data yang diklasifikasikan (prediksi) secara benar oleh algoritma.

$$ACC = \frac{(TP+TN)}{Total\ Data} \dots\dots\dots (11)$$

b. Misclassification (Error) Rate, presentase jumlah record data yang diklasifikasikan (prediksi secara salah oleh algoritma).

$$ERR = \frac{(FP+FN)}{Total\ Data} \dots\dots\dots (12)$$

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Implementasi Sistem

Implementasi sistem dapat dilihat di perhitungan manual dan tampilan aplikasi sebagai berikut :

A. Perhitungan Manual Algoritma K-Means

Data yang digunakan sebagai sampel sebanyak 10 data masyarakat diambil secara acak.

Tabel 2. Normalisasi data

Alt	Pek	Peng	JT	KR	LR	BK
A1	6	6	6	10	0	10
A2	8	8	8	10	0	6
A3	4	10	10	10	0	10
A4	6	8	8	10	0	10
A5	0	8	6	10	0	8
A6	0	8	8	8	0	6
A7	0	8	6	10	0	8
A8	10	10	10	10	0	10
A9	0	6	6	6	0	8
A10	0	6	8	6	0	10

Keterangan :

- 1. Alt = Alternatif
- 2. Pek = Pekerjaan
- 3. Peng = Penghasilan
- 4. JT = Jumlah Tanggungan
- 5. KR = Kondisi Rumah
- 6. LR = Luas Rumah
- 7. BK = Bukti Kepemilikan Tanah

Pada pengelompokan data akan dibentuk menjadi dua cluster yaitu cluster 1 dan cluster dengan nilai centroid yang diambil random yaitu :

C1 : (6, 8, 8, 10, 0, 10)

C2 : (0, 8, 8, 8, 0, 6)

Menghitung jarak pusat cluster menggunakan rumus Euclidean Distance persamaan 1.

Hasil perhitungan algoritma K-Means sebagai berikut:

Tabel 3. Hasil cluster 1

Alt	Pek	Peng	JT	KR	LR	BK	Cluster
A1	6	6	6	10	0	10	C1
A2	8	8	8	10	0	6	C1
A3	4	10	10	10	0	10	C1
A4	6	8	8	10	0	10	C1
A8	10	10	10	10	0	10	C1

Tabel 4. Hasil cluster 2

Alt	Pek	Peng	JT	KR	LR	BK	Cluster
A5	0	8	6	10	0	8	C2
A6	0	8	8	8	0	6	C2
A7	0	8	6	10	0	8	C2
A9	0	6	6	6	0	8	C2
10	0	6	8	6	0	10	C2

B. Perhitungan Manual dengan Metode *Fuzzy Analytical Hierarchy Process*

1. Perbandingan Matriks Berpasangan Kriteria AHP

Tabel 5. Matriks perbandingan berpasangan

Kriteria	C1	C2	C3	C4	C5	C6
C1	1	1	2	3	4	5
C2	1	1	2	3	4	5
C3	0,5	0,5	1	2	3	4
C4	0,33	0,33	0,5	1	2	3
C5	0,25	0,25	0,33	0,5	1	2
C6	0,2	0,2	0,25	0,33	0,5	1
Total	3,28	3,28	6,08	9,83	14,5	20

Matriks ternormalisasi dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Matriks ternormalisasi

Kriteria	C1	C2	C3	C4	C5	C6
C1	0,30	0,30	0,33	0,30	0,28	0,25
C2	0,30	0,30	0,33	0,30	0,28	0,25
C3	0,15	0,16	0,16	0,20	0,20	0,2
C4	0,10	0,10	0,08	0,10	0,14	0,15
C5	0,08	0,08	0,05	0,05	0,07	0,1
C6	0,06	0,06	0,04	0,03	0,03	0,05
Total	1	1	1	1	1	1

Nilai *eigen* dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Nilai *eigen*

Kriteria	<i>Eigen</i>
C1	0,294808
C2	0,294808
C3	0,179873
C4	0,112477
C5	0,071149
C6	0,046884
Jumlah	1

Untuk menentukan nilai lambda maka didapatkan hasil sebagai berikut :

$$\lambda_{max} = (3,283 \times 0,294808) + (3,283 \times 0,294808) + (6,083 \times 0,179873) + (9,833 \times 0,112477) + (14,5 \times 0,071149) + (20 \times 0,046884)$$

$$\lambda_{max} = 6,105499$$

Kemudian menghitung nilai konsistensi nilai CI menggunakan rumus persamaan 3 .

$$CI = \frac{6,105499-6}{6-1} = 0,02109$$

Menghitung nilai CR, nilai RI (Random Index) n = 5 adalah 1,12.

$$CR = \frac{0,02109}{1,12} = 0,018839$$

Jadi nilai CR kriteria bernilai 0,018839 berarti $CR \leq 0,1$ maka kriteria bobot adalah konsisten maka perhitungan dapat dilanjutkan.

2. Konversi Nilai Perbandingan Matriks ke skala *Triangular Fuzzy Number (TFN)*

Nilai perbandingan matriks berpasangan pada Tabel 5 dikonversi ke dalam himpunan *fuzzy* segitiga atau *Triangular Fuzzy Number (TFN)*.

Tabel 8. Hasil konversi skala *Triangular Fuzzy Number (TFN)*

A l t	C1			C2			C3			C4			C5			C6			
	L	M	U	L	M	U	L	M	U	L	M	U	L	M	U	L	M	U	
C1	1	1	1	1	1	1	0,5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3
C2	1	1	1	1	1	1	0,5	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	3
C3	0,6	1	2	0,6	1	2	1	1	1	0,5	1	1	1	1	1	2	2	2	3
C4	0,5	0,6	1	0,5	0,6	1	0,6	1	2	1	1	1	0,5	1	1	1	1	1	2
C5	0,4	0,5	0,6	0,4	0,5	0,6	0,5	0,6	0,6	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1
C6	0,3	0,4	0,5	0,3	0,4	0,5	0,3	0,4	0,5	0,6	0,6	1	1	1	2	1	1	1	1

3. Menghitung Nilai Sintesis *Fuzzy (Si)*

Nilai sintesis *fuzzy (Si)*, dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Jumlah baris L,M,U

Kriteria	\sum baris (l, m, u)		
	L	M	U
C1	7	9	11
C2	7	9	11
C3	5,333	7,5	11
C4	4,167	5,833	8,5
C5	3,467	4,667	6,833
C6	3,233	3,967	5,667
Total	30,2	39,97	54

Tabel 10. Total nilai L, M, dan U

Kriteria	Nilai sintesis (Si)			Jumlah
	L	M	U	
C1	0,130	0,225	0,364	0,719
C2	0,130	0,225	0,364	0,719
C3	0,099	0,188	0,364	0,651
C4	0,077	0,146	0,281	0,505
C5	0,064	0,117	0,226	0,407
C6	0,060	0,099	0,188	0,347

4. Penghitungan Nilai Vektor F-AHP (V) dan Nilai Ordinat Defuzzifikasi (d')
5. Menghitung Nilai Bobot Vektor Fuzzy (W')

Penghitungan nilai bobot vektor fuzzy sebagai berikut :

$$W' = (1 + 1 + 0,863 + 0,656 + 0 + 0)^T$$

$$\Sigma W' = 2,656$$

6. Normalisasi Nilai Bobot Vektor Fuzzy (W)

$$W_{\text{lokal}} = \left(\left(\frac{1}{2,656} \right) + \left(\frac{1}{2,656} \right) + \left(\frac{0,863}{2,656} \right) + \left(\frac{0,656}{2,656} \right) + \left(\frac{0}{2,656} \right) + \left(\frac{0}{2,656} \right) \right)^T$$

$$= 0,376 + 0,376 + 0,325 + 0,247 + 0 + 0$$

$$\Sigma W_{\text{lokal}} = 1$$

Hasil normalisasi nilai bobot vektor fuzzy (W) dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Hasil normalisasi bobot vektor

Kriteria	Bobot
C1	0,376
C2	0,376
C3	0,325
C4	0,247
C5	0,000
C6	0,000

- C. Hasil keputusan perbandingan data alternatif Cluster pertama

Hasil perbandingan data alternatif dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12 Hasil perbandingan data alternatif

Alternatif	KR	BK	LB	Pek	Pg	JT	Bobot prioritas
BOBOT	0,376	0,376	0,325	0,247	0	0	
A1	0,2	0,25	0,2	0	0	0	0,23
A2	0,2	0	0,2	0	0,5	0,5	0,14
A3	0,2	0,25	0,2	0	0	0	0,23
A4	0,2	0,25	0,2	0	0,5	0,5	0,23
A8	0,2	0,25	0,2	1	0	0	0,48

Dari perbandingan data alternatif dari setiap kriteria maka diperoleh hasil keputusan sebagai berikut:

Tabel 13. Hasil keputusan perbandingan

No	Alternatif	Jumlah bobot	Rangking
1	A8	0,4812	1
2	A1	0,2342	2
3	A3	0,2342	3
4	A4	0,2342	4
5	A2	0,1402	5

- D. Hasil keputusan perbandingan data alternatif Cluster Kedua

Hasil perbandingan data alternatif dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Hasil perbandingan data alternatif

Aler natif	KR	BK	LB	Pek	Peng	JT	Bobot prioritas
Bobot	0,376	0,376	0,325	0,247	0	0	
A5	0,5	0	0,2	0,2	0	0,33	0,30
A6	0	0	0,2	0,2	0	0	0,11
A7	0,5	0	0,2	0,2	0	0,33	0,30
A9	0	0	0,2	0,2	0,5	0,33	0,11
A10	0	1	0,2	0,2	0,5	0	0,49

Dari perbandingan data alternatif dari setiap kriteria maka diperoleh hasil keputusan sebagai berikut:

Tabel 15. Hasil keputusan perbandingan

No	Alternatif	Jumlah bobot	Rangking
1	A5	0,4904	1
2	A1	0,3024	2
3	A2	0,3024	3
4	A4	0,1144	4
5	A3	0,1144	5

3.2 Tampilan Aplikasi

Selanjutnya bagaimana tampilan dari aplikasi yang dibangun dijelaskan sebagai berikut:.

- i. Tampilan Halaman Menu Utama

Pada halaman menu utama terdapat empat menu yaitu Menu Data Masyarakat, Menu Data Kriteria, Menu Proses K-Means, Menu Hasil K-Means, Menu Proses F-AHP dan Menu Laporan. Tampilan halaman menu utama dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Halaman dashboard

ii. Tampilan Halaman Menu Data Masyarakat

Pada halaman ini berisi halaman yang menampilkan detail data masyarakat, menu tambah data, ubah data, hapus data dan pencarian data yang dapat diolah oleh admin dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2. Halaman menu data masyarakat

iii. Tampilan Halaman Menu Data Kriteria

Pada halaman ini berisi halaman yang menampilkan detail data kriteria yang dapat diolah oleh admin seperti menambah data, mengubah data dan menghapus data dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3. Halaman menu data kriteria

iv. Tampilan Halaman Hasil K-Means

Pada halaman ini berisi halaman yang menampilkan hasil perhitungan algoritma K-Means dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Halaman hasil clustering K-Means

v. Tampilan Halaman Proses F-AHP

Pada halaman ini berisi halaman yang menampilkan proses perhitungan F-AHP dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5. Halaman proses F-AHP

vi. Tampilan Halaman Menu Laporan

Pada halaman ini berisi halaman yang menampilkan hasil ranking data masyarakat menggunakan algoritma F-AHP dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6. Halaman hasil bobot kriteria

3.3 Pengujian Sistem

Pengujian awal dilakukan dengan membandingkan hasil perhitungan manual dan perhitungan sistem, maka didapatkan hasil perbandingan yang sama dari kedua perhitungan. Kemudian dilanjutkan dengan pengujian accuracy dan *Misclassification (Error) Rate*.

Berdasarkan hasil pengelompokan data terdapat dua hasil ranking yaitu *cluster* yakni C1 dan C2. Dari hasil perbandingan kedua data tersebut dapat dilihat pada Tabel 16

Tabel 16. *Matrix confusion*

Data BSPS / Metode K-Means F-AHP	True	False
True (Positive)	16	4
False (Negative)	0	0

$$\begin{aligned}
 \text{Accuracy} &= (16 + 0) / (16 + 0 + 4 + 0) \\
 &= 16/20 \\
 &= 80\%
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{ERR} &= \frac{(FP+FN)}{\text{Total Data}} \\
 &= (4 + 0) / 20 \\
 &= 20\%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan hasil *confusion matrix* terhadap hasil nilai rekomendasi penerima bantuan dengan menggunakan algoritma K-

Means dan F-AHP dapat ditentukan *accuracy* sebesar 80% dan *misclassification (Error) rate* sebesar 20%.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan antara lain:

1. Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Penerima Bantuan Bedah Rumah Dengan Menggunakan Metode *Clustering* telah berhasil dibangun untuk menghasilkan keputusan yang lebih objektif berupa daftar perankingan kelompok prioritas penerima bantuan bedah rumah.
2. Berdasarkan hasil confusion matrix dapat ditentukan *accuracy* sebesar 80% dan *misclassification (Error) rate* sebesar 20%. Hasil akurasi dan *error rate* dari perhitungan ini menunjukkan bahwa algoritma *K-Means* dan F-AHP dapat digunakan untuk mendapatkan rekomendasi penerima bantuan bedah rumah.

5. SARAN

Untuk pengembangan sistem selanjutnya diharapkan dapat dilakukan pengembangan sistem dengan metode pengelompokan lainnya dan dapat menambahkan beberapa kriteria lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. M. Fitrah, Khairul;Candra, *Penentuan Penerima Raskin Menggunakan Metode Algoritma K-Means Dan F-Ahp*. 2013.
- [2] Akmaludin and Suryanto, "Pengambilan Keputusan Dalam Pemilihan Notebook Berbasis Teknologi dengan Metode Multycriteria Decision Making (MCDM)," *Bina Insa. Ict J.*, vol. 3 No. 2, no. 2, pp. 329–340, 2016.
- [3] S. P. Keputusan, P. Penerima, B. Sekolah, M. Metode, F. C. M. Dan, and M. Efendi, *Penentuan Penerima Beasiswa Sekolah Gratis Menggunakan Metode Fcm Dan F-Ahp (Studi Kasus : SD Juara Pekanbaru) TUGAS AKHIR (Studi Kasus : SD Juara Pekanbaru)*. 2013.
- [4] A. S. Honggowibowo, A. Pujiastuti, and S. Suryanto, "Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Destinasi Wisata Favorit Di Propinsi Yogyakarta Dengan Metode Weighted Product (Wp) Berbasis Android," *Compiler*, vol. 6, no. 2, pp. 58–68, 2017, doi: 10.28989/compiler.v6i2.232.
- [5] J. Jaroji, D. Danuri, and F. P. Putra, "*K-Means* Untuk Menentukan Calon Penerima Beasiswa Bidik Misi Di Polbeng," *INOVTEK Polbeng - Seri Inform.*, vol. 1, no. 1, p. 87, 2016, doi: 10.35314/isi.v1i1.129.
- [6] A. Y. Kungkung and R. H. Kiswanto, "Analisa Perbandingan Metode SAW, WP dan TOPSIS Menggunakan Hamming Distance," *Knsi 2018*, pp. 836–841, 2018.
- [7] B. Pramono, J. Nangi, J. T. Informatika, F. Teknik, and U. H. Oleo, "Perbandingan Metode Fuzzy Analytical Hierarchy Process Dengan Metode Fuzzy Simple Additive Weighting Dalam Menentukan Status Karyawan".
- [8] A. Fahrudin and B. E. Purnama, "Pembangunan Sistem Informasi Layanan Haji Berbasis Web Pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji," *J. Speed – Sentra Penelit. Eng. dan Edukasi*, vol. 9330, no. 1, pp. 63–71, 2011, doi: 10.3112/speed.v3i1.884.
- [9] F. Constantianus, "Analisa dan Desain Sistem Bimbingan Tugas Akhir Berbasis Web dengan Studi Kasus Fakultas Teknologi Informasi," *J. Inform. UKM*, pp. 93–105, 2015.
- [10] J. Rodríguez and G. Guardo, *MySQL introduces the essential concept*. 2005.
- [11] D. Upton, *CodeIgniter 1.7.* .
- [12] M. F. Rahman, D. Alamsah, M. I. Darmawidjadja, and I. Nurma, "Klasifikasi Untuk Diagnosa Diabetes Menggunakan Metode Bayesian Regularization Neural Network (RBNN)," *J. Inform.*, vol. 11, no. 1, p. 36, 2017, doi: 10.26555/jifo.v11i1.a5452.